

MEMORIA JUSTIFICATIVA

EDUCACIÓN Y ARQUITECTURA TRANSFORMADORAS

El diseño participativo el espacio docente como medio de desarrollo humano.

Del 11 al 28 de Septiembre de 2018

Asociación ÍTACA AMBIENTE ELEGIDO

TEMATIZACION DEL CURSO EDUCACIÓN Y ARQUITECTURA TRANSFERIDA

En forma general debemos aclarar que en este proyecto han participado o se han participado de forma INDIRECTA y de distintas maneras los siguientes profesionales y usuarios.

Asociación **ÍTACA AMBIENTE ELEGIDO**

- **6 docentes** de Facultades de ámbitos vinculados a la Educación y la Arquitectura.
- **El Ayuntamiento de Sevilla** por medio de la directora y representante del programa de Ciudades Educadoras.
- **La Escuela Técnica Superior de Sevilla**, la cual ha cedido todos los espacios necesarios para la realización de las primeras fases del proyecto.
- **3 Asociaciones u ONGs** las cuales han aportado su conocimiento práctico y su experiencia.
- **La dirección del CEIP el Mosaico.**
- **5 profesores** del CEIP el Mosaico.
- **8 padres y madres** de alumnos del CEIP el Mosaico voluntarios.
- **6 Estudiantes de Arquitectura y de Antropología** de la Universidad de Sevilla.
- **51 niños de primero** de primaria del CEIP el Mosaico.
- **28 niños de Sexto** de primaria del CEIP el Mosaico.

Por otro lado y de forma INDIRECTA, dado que las actuaciones se llevaron a cabo en un espacio común para todos los alumnos del CEIP el Mosaico, dichas mejoras influyeron en todos los alumnos de este centro.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

A1. Difusión y Publicidad.

Como estaba previsto antes del comienzo de las actividades de EpD propiamente dichas, se llevó a cabo una serie de documentación gráfica destinada a la difusión (*ver documentación adjunta*). Además de esto se generó un formulario de inscripción en Google (<https://docs.google.com/forms/d/1aq-dvdtJlZbkzFip1JEEtRYeQMkOpN2cYAoyN49Kazc/edit>) y con la colaboración de la Oficina de Cooperación de la US y de la Asociación ITACA, se llevó a cabo -durante el mes de Julio y Agosto- su difusión en las redes sociales.

A2. Reuniones con los actores implicados

Desde prácticamente la adjudicación de este proyecto por parte de la Oficina de Cooperación de la US, se han llevado a cabo multitud de reuniones tanto con las entidades implicadas (Asociación ITACA y CEIP Mosaico), como con los distintos docentes y profesionales que formaron parte de las actividades Teórico-Prácticas, así como con responsables de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura para la posible cesión de espacios para llevar a cabo las actividades previstas.

A3. SESIONES TEORICO-PRÁCTICAS.

Durante las mañanas de la semana del 11 al 14 de Septiembre se llevaron a cabo toda una serie de intervenciones teórico-prácticas destinadas a otorgar a los participantes una serie de conocimientos, así como compartir entre

Asociación **ÍTACA AMBIENTE ELEGIDO**

todos los asistentes, una serie de experiencias sobre las cuales poder trabajar discutir y construir por medio del dialogo y la reflexión colaborativa, un discurso y una idea común que justificará las distintas actuaciones posteriores.

De esta forma, y aunque en el programa adjunto se puede observar con más detalle, la estructura general de dichas jornadas fue la siguiente:

Dia1) Introducción y presentación de la idea del programa, así como de la metodología a aplicar a lo largo de la actividad. Para ello se contó principalmente con los dos coordinadores del proyecto, Ángel González y Antonio Aguilera, que explicaron además la base teórica en la cual se asienta esta propuesta.

Dia2) El concepto de Educación para el Cambio (EpC). Gracias a la colaboración de la Espiral educativa, se introdujo de una forma teórico-práctica, el concepto de EpC. Además se dieron ejemplos de practicas dinámicas, además de compartir la experiencia de este colectivo en el campo de la educación su uso como instrumento para la transformación social.

Dia3) El espacio educativo. Esta sesión se centró en analizar la relación entre la arquitectura y la educación partiendo del estudio del espacio educativo. Para ello se contó, con la participación de arquitectas relacionadas laboralmente con el diseño de escuelas y centros educativos, además de con espacios para la infancia, así como con la experiencia de la Asociación ÍTACA.

Dia4) Educación y sociedad. Por último se contó con distintos profesionales y docentes implicados en el estudio o desarrollo de la relación entre educación y sociedad, partiendo de tres grandes aspectos transversales: La participación ciudadana, la igualdad de género y la ciudad como instrumento institucional para la educación.

A4. LABORATORIO de diseño y organización de los talleres de sensibilización.

Complementando a las sesiones teóricas de la mañana, en paralelo y durante las tardes, se llevaron a cabo las sesiones de planificación del denominado Taller de Sensibilización a desarrollar posteriormente en el CEIP Mosaico de Santiponce.

En estas sesiones (que se alargaron ocupando muchas de las tardes de la semana destinada al taller) se organizaron y diseñaron las dinámicas, poniéndolas en práctica entre los mismos estudiantes de la US, y se discutieron y planificaron los resultados a conseguir, siendo el principal el conseguir sensibilizar a los alumnos de Primaria sobre la importancia de su papel como actores de cambio en este caso, en un espacio tan cotidiano e importante para ellos, como es su escuela.

A5. Realización de los TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN

Una vez planificada las sesiones se llevó a cabo la interacción y aplicación de los conocimientos y capacidades adquiridas, convirtiéndose, los hasta ahora educandos, en educadores, y a la vez, aprendiendo todavía de la experiencia educativa y de su poder transformador de la realidad de otro centro educativo.

De esta forma, y después de decidirlo junto con la junta educativa del centro, se trabajó con primero de primaria y sexto del CEIP Mosaico. En cada clase se tuvieron a dos facilitadores (dos de los estudiantes universitarios de la fase anterior), además de contar siempre con dos coordinadorxs (uno vinculado a la universidad y otro perteneciente a la Asociación ÍTACA) que apoyaron y ayudaron en las distintas clases. En concreto las sesiones de este taller de sensibilización se llevó a cabo desde el martes 18 al viernes 21 en el horario de **10:30 a 12:30**. La acción final se planificó para el viernes 28 de septiembre.

DÍA 1.

Este primer día, se trabajaron distintas cuestiones siendo las principales: **a)** La relación entre los facilitadores y creación de un ambiente propicio para la confianza y la diversión **b)** La cohesión y la conformación de grupo entre los niñ@s de la clase y el curso elegido y **c)** el inicio del estudio y diagnóstico de la relación existente entre los estudiantes y los distintos espacios de la escuela.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

PRIMERO DE PRIMARIA:

Actividad rompehielo: 7 horas (bailamos y cada vez que en la canción escuchemos decir “7 horas” abrazamos a unx compañerx.

Actividad de presentación: cada alumnx presenta al compañero de la derecha describiendo una virtud del mismo.

Actividad de cohesión 1: se agrupan a lxs alumnx en pareja. Cada uno se mueve libremente por el espacio al son de la música, hasta que la música se detiene. En este momento la persona busca a su pareja y escenifica una acción (dos amigxs que se encuentran después de varios años, el beso metralleta de la abuela, encuentro entre profesor y alumnx fuera del cole, etc.)

Actividad de cohesión 2: paseo con globos. Bailar con la música y los globos. (tocando suavemente el globo con la cabeza, con el codo, intentando molestar a lxs demás)

Actividad de diagnóstico 1: paseo por el cole. Repartimos las pegatinas rojas y verdes para que, en un paseo por el centro y sus principales espacios, califiquen de *me gusta* o *no me gusta* cada uno. Al terminar el paseo, por grupo se dirigen a la zona favorita y explican que es lo que le gusta de esa zona.

SEXTO DE PRIMARIA:

Actividad rompehielo: 7 horas (bailamos y cada vez que en la canción escuchemos decir “7 horas” abrazamos a unx compañerx.

Actividad de presentación: cada alumnx presenta al compañero de la derecha describiendo una virtud del mismo.

Actividad de cohesión 1: paseo con globos. Bailar con la música y los globos. (tocando suavemente el globo con la cabeza, con el codo, intentando molestar a lxs demás).

Actividad de cohesión 2: la huella. Cada uno dibuja la huella de su mano. En el dedo pulgar escribe un proyecto, en el dedo pequeño una seguridad en su vida, en la palma de la mano un miedo.

Actividad de cohesión 2: quien falta. Esta actividad sirve para que todxs nos fijemos en lxs compañerxs. Se hace un círculo y todxs tienen los ojos vendados. Poco a poco se invita a salir a un componente del grupo. Al quitarse la venda el grupo deberá identificar quién falta.

Actividad de diagnóstico: paseo por el colegio. Lxs nenxs deben de hacer de guía turística por el colegio a lxs facilitadorxs. Cada vez que haya algún espacio especialmente interesante, bonito o que se puede mejorar, deben de parar y explicar porqué ese lugar merece atención.

LO QUE OBSERVAMOS:

Los principales aspectos que destacan del trabajo de diagnóstico con los grupos son:

ASPECTOS POSITIVOS:

- Árboles y vegetación
- Bordes como zonas para el juego libre
- Límites como espacios imaginarios
- Espacios con sombra
- Túnel/cueva gracias a la vegetación
- ¡Los de primaria tienen mucha curiosidad de saber que hay en la planta de arriba!

ASPECTOS PARA MEJORAR:

- Uso restringido del patio: lxs nenxs quisieran poder moverse libremente por el patio y que no hubiese barrera entre primaria e infantil.
- Comedor: zona fría, triste
- Cuando llueve no se puede salir al patio y no les gusta quedarse sin ese espacio.
Algunos proponen que el comedor sea usado como patio
- Poco uso libre de la biblioteca
- Los pasillos son tristes
- La zona de los sueños no es una zona tan viva cómo podría ser
- El baño del patio (-), no quieren ir allí a por agua

ALGUNAS PROPUESTAS TRAS EL PRIMER DIAGNOSTICO:

- Crear zonas de recogimiento y sombra, de observación, con telas, construcciones efímeras con material ligero (cartón).
- Una de estas zonas podría ser un rincón de lectura (los libros podrían ser donados por las familias para también trabajar la inclusión).
- Poner fuentes en el patio
- ¿Qué se podría proponer para eliminar el límite entre primaria e infantil?

DÍA 2.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

PRIMERO DE PRIMARIA:

Actividad rompehielo: El juego de los globos (codos, pies, cabeza, etc)

Actividad de diagnostico 1: dibuja algo del patio del cole que te guste o que te guste hacer.

Actividad de diagnostico-COMPARTIDO 1: Salimos al patio y nos dividimos por grupos mixtos (primero/sesto). Cada grupo se dirige a una zona específica del patio previamente identificada. En esa zona el grupo identificará los aspectos positivos y negativos

SEXTO DE PRIMARIA:

Actividad rompehielo: Baile espejo parejas con música relajante.

Actividad de diagnostico-COMPARTIDO 1: Salimos al patio y nos dividimos por grupos mixtos (primero/sesto). Cada grupo se dirige a una zona específica del patio previamente identificada. En esa zona el grupo identificará los aspectos positivos y negativos.

COMENTARIOS: LO QUE OBSERVAMOS:

Los principales aspectos que destacan del trabajo de diagnóstico con los grupos son:

ASPECTOS POSITIVOS:

- El huerto (+), pero quisieran usarlo más y más libremente
- Escalones para sentarse
- Colores en las aulas y fuera
- Sitios dónde esconderse
- Lugares con sombra
- Zona que está después de los baños

ASPECTOS PARA MEJORAR:

- Los baños del patio (-)
- La casa de Teresa debería estar fuera para así no molestar
- Pinchos en los árboles
- Valla.
- Suelo muy duro y seco (les gustaría césped y tierra)
- Falta de interacción con infantil

ALGUNAS PROPUESTAS TRAS EL SEGUNDO DIAGNOSTICO:

- Poner mesas, asientos
- Arreglar y pintar los muros de la zona que está después de los baños
- Mobiliario cerca del almo y/o casita para reunirse
- Crear zonas de recogimiento y de sombra
- Espacios comunes con lxs niñxs más pequeñxs o forma de crear una relación
- Recorrido/mapa del tesoro
- Espacios para el juego
- Plantar césped
- Pensar en como se puede crear una mayor vinculación con el huerto
- Mejorar o proponer mejorar los baños

DÍA 3.

PRIMERO DE PRIMARIA:

Actividad rompehielo 1: El juego de la silla COOPERATIVA.

Actividad rompehielo 2: Baile espejo parejas.

Actividad de diagnóstico-propositivo 1: Elección del patio, según el interés mostrado por los escolares, como área de intervención. Determinación de los elementos básicos arquitectónicos detectados en el patio y determinación de problemáticas y potencialidades de este espacio. Estudio de las posibles intervenciones a desarrollar en la acción transformadora.

Actividad de diagnóstico-propositivo 2: Comprensión y estudio de las características ambientales y arquitectónicas de dichos elementos por medio del trabajo con un modelo a escala. Por medio de una maqueta que representativa de la situación del patio de recreo, se llevaron a cabo actividades donde los escolares pudieron experimentar con texturas, materiales, la modificación y generación de sombra por parte de algunos elementos, relaciones funcionales, de escala, etc.

Actividad de diagnóstico-propositivo 3: Comprensión y estudio de las características ambientales y arquitectónicas de dichos elementos por medio de la experimentación a escala real. A través del uso de elementos simples y cotidianos, en concreto una cuerda y una tela, se pasó a experimentar de forma real en el patio del colegio, todas las cuestiones mostradas anteriormente en el modelo a escala. De esta forma y con la percepción directa de las características físicas y arquitectónicas de los elementos usados.

SEXTO DE PRIMARIA:

Actividad rompehielo: Qué falta? Para potenciar el que los estudiantes analicen su aula y refuercen su atención hacia el entorno próximo se planteará otra versión del juego en el que se introducirán y sustraerán elementos de su cotidianidad.

Actividad de diagnóstico 2: MAPA de afectos y de usos. Usando un mapa del colegio y unas pegatinas relacionadas con sensaciones genéricas (alegría, tristeza, asco, miedo y rabia) se realizará con los estudiantes un mapeado de todos los espacios del colegio, relacionando las sensaciones con el tiempo de uso y con la actividad que se desarrolla en cada uno de esos espacios.

Actividad de diagnóstico 3: Reflexión propositiva.. Por medio de preguntas simples se potencia la generación por parte de los estudiantes de propuestas de mejora de esos espacios. En este análisis se detecta la potencialidad de un espacio como es el del patio de recreo.

DÍA 4.

PRIMERO DE PRIMARIA:

Actividad rompehielo 1: ASAMBLEA. Reunión para sintetizar y potenciar las cuestiones desarrolladas en los días anteriores, para fijar conceptos. División en grupos localizándolos y asignándoles a cada uno de ellos una zona del patio.

Actividad rompehielo 2: GRUPOS. Configuración de grupos de trabajo mixtos entre los estudiantes de sexto y los de primero.

Actividad de diagnóstico-propositivo 1: Usando una serie de materiales simples (Telas, cuerdas, tizas, pizas de la tender y vasos de plástico), y una vez planteado y planificado de forma conjunta las actuaciones a desarrollar, se plantea la construcción de pequeñas actuaciones transformadoras de la realidad del patio poniendo en práctica de forma real lo trabajado en las sesiones anteriores dentro del aula.

Actividad de diagnóstico-propositivo 2: Discusión reflexión sobre los resultados obtenidos en cada uno de los grupos.

SEXTO DE PRIMARIA:

Actividad rompehielo 1: ASAMBLEA. Reunión para sintetizar y potenciar las cuestiones desarrolladas en los días anteriores, para fijar conceptos. División en grupos localizándolos y asignándoles a cada uno de ellos una zona del patio planificando de forma improvisada las acciones a realizar en esta sesión.

Actividad de diagnóstico-propositivo 1: Usando una serie de materiales simples (Telas, cuerdas, tizas, pizas de la tender y vasos de plástico), y una vez planteado y planificado de forma conjunta las actuaciones a desarrollar, se plantea la construcción de pequeñas actuaciones transformadoras de la realidad del patio poniendo en práctica de forma real lo trabajado en las sesiones anteriores dentro del aula.

Actividad de diagnóstico-propositivo 2: Discusión, reflexión y opiniones sobre los resultados obtenidos en cada uno de los grupos.

COMENTARIOS: LO QUE OBSERVAMOS:

Una vez llevado a cabo el diagnóstico, e iniciada la fase propositiva, notamos un incremento tanto del interés como de la autovaloración de sus ideas y propuestas. Además el ejercicio por medio del uso de elementos simples –como sábanas, cuerdas, vasos de plástico, etc- no solo ha incentivado su creatividad jugando, sino que además les ha permitido comprender que todos contamos con los recursos para mejorar la realidad en la que vivimos.

Asociación ÍTACA AMBIENTE ELEGIDO

DÍA 5. ACCIÓN TRANSFORMADORA.

Como parte del proceso de transformación tanto de todos los participantes (Estudiantes universitarios, escolares, profesores, voluntarios, etc), se llevó a cabo la acción transformadora consistente en el desarrollo coordinado de los distintos grupos mixtos de escolares de sexto y de primero, junto con sus facilitadores –estudiantes universitarios- de acciones de bajo coste con la intención de, entre todos y de forma colaborativa, mejorar una parte del patio. Para ello se desarrollaron las experiencias llevadas a cabo en los días anteriores concentrándonos en seis actuaciones coordinadas por cada uno de los participantes y elaboradas por cada uno de los grupos de escolares. Dichas actuaciones consistieron en:

- 1) **Construcción de arriates.** Como quedo patente en la fase de diagnóstico, una de las demandas de los estudiantes era la aparición en la escuela y en el patio de mas vegetación y zonas de jardines, por lo que por medio de la reutilización de neumáticos existentes en el patio se crearon unas jardineras en las cuales se plantaron especies aromáticas.

- 2) Mejora de muro en mal estado y construcción de un "pollitódromo". Partiendo del interés de los niños y niñas en un juego como es el del "pollito inglés", y vinculándolo al mal estado en el que se encontraba la pintura de una de las paredes del patio, se decidió que junto a los niños se volvería a re-pintar una de las zonas, convirtiéndola además en un espacio para la práctica de ese juego popular.

- 3) **Juegos de suelo.** De la misma manera, y por medio de simple pintura, se pasó en otra zona a dibujar en el suelo varios juegos –desde la rayuela a la diana–.

- 4) **Nuevo espacio de sombra.** Siendo también una de las exigencias más demandadas por parte de los estudiantes, se pasó a estudiar y construir una nueva zona de sombra –tanto vertical como horizontal- en la que los niños odian refugiarse del sol o practicar juegos de ocultación.

- 5) **Construcción inicial del “muro de los gadgets”.** Partiendo de otro de los muros, y detectando su falta de uso, se planteo su futura transformación en un contenedor de artilugios para el juego, siendo los dos primeros una serie de “teléfonos con hilo” –construidos con vasos de plástico y hilos- y una “autocomba” amarrando una comba a dicho muro, no solo se permite el juego a partir de solo dos personas, sino que se hace partícipe al espacio de dicha actividad.

- 6) **Zona de lectura al aire libre.** Bajo dos de los arboles más altos, y por medio de la reutilización de pales y de cajas de plástico, se construyó un nuevo espacio para una nueva actividad –solicitada por los escolares- para desarrollar al aire libre y vinculada a la biblioteca de la escuela, como es el de la lectura en el exterior. Además de este mobiliario, con una función mas simbólica, y para que dicho espacio fuera reconocible se planteo la construcción de centenares de figuras de “origami”, en concreto de mariposas, las cuales se usaron para señalar y evidenciar el lugar concreto destinado a la lectura.

